

Proyecto de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

ANEXO

Formulario Presentación Proyecto

Sr. Director: complete **cada uno** de los puntos detallados en el siguiente índice y luego actualice los campos del mismo para que los cambios se reflejen en los números de página. A continuación incorpore los ítems que considere necesarios y que no estén contemplados en la documentación solicitada para la presentación del proyecto.

Se deberá presentar la siguiente documentación a la Unidad Académica y en el siguiente orden:

- a) *Formulario Presentación Proyecto generado desde el SIGP*
- b) *Archivo adjuntado a la carga web conteniendo:*
 - a. *Anexo*
 - b. *CVar del Equipo de Investigación*
 - c. *Convenio marco y específico, acuerdos, interacciones con otros grupos, etc.*
 - d. *Otros*

ÍNDICE

1- Estado actual del conocimiento sobre el tema	3
2- Hipótesis o Justificación	6
3- Objetivos	7
Objetivo General	7
Objetivo Específicos	8
4- Metodología para alcanzar los objetivos	8

Proyecto de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

5- Plan de actividades	9
6- Cronograma de actividades	10
7- Resultados esperados (por actividad)	11
8- Indicadores de control de gestión del proyecto en el primer año de ejecución.	12
9- Posibilidades efectivas de transferencia al medio y a otros niveles educativos o institucionales	12
10- Impacto socioeconómico, tecnológico y ambiental en el campo, área o temática	12
11- Requerimiento de personal a designar o aumento de dedicación (Art. 3º inciso f Anexo Único)	14
12- Recursos humanos a incorporar (permanentes y/o transitorios) justificar actividades y tiempo	14
13- Viabilidad de ejecución del proyecto sin los R.R.H.H. y/o aumento de dedicación solicitados	14
14- Plan de formación de recursos humanos. Capacitación y entrenamiento de Equipo de Investigación y Otros	14
15- Solicitud de Financiación Externa	15
16- Infraestructura disponible (edilicia, equipamiento e instrumental)	16
17- Bibliografía	17
18- Pertinencia de la temática y adecuación a las prioridades de la UNER (Ord. 236)	18
19- Otros	18

Proyecto de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

Estudio del proceso de diseño y desarrollo de interfaces de usuario para aplicaciones de internet de las cosas

1- Estado actual del conocimiento sobre el tema

El surgimiento de internet de las cosas (*IoT, Internet of things*) ha influenciado y dado forma al mundo de la tecnología drásticamente en los contextos de conectividad, interconectividad, interoperabilidad con sensores inteligentes, objetos o dispositivos generando datos en forma automática dando origen a nuevas y numerosas aplicaciones. Al mismo tiempo, la IoT ha traído notables impactos en la economía global y la experiencia humana abarcando una amplia variedad de dominios de aplicación industrial (Hanes, 2017; Joyanes Aguilar, 2021), social (Koppikar et al., 2019; Liu et al., 2016) y de la salud (Onasanya & Elshakankiri, 2021), entre otros. Existen estimaciones para 2025 pronosticando cien mil millones de conexiones de dispositivos inteligentes a la IoT con un impacto en la economía global de 3,9 a 11,1 mil millones de dólares (Karen Rose et al., 2015).

Diferentes organizaciones han definido la internet de las cosas. Por ejemplo, la iniciativa IoT del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (o IEEE, por sus siglas en inglés) provee dos definiciones, siendo una para sistemas de baja complejidad y otra para sistemas de gran complejidad. Esta última se entiende en un concepto más abarcativo: *"Internet de las cosas consiste en una red compleja, adaptable y autoconfigurable que interconecta 'cosas' a Internet mediante el uso de protocolos de comunicación estándar. Las cosas interconectadas tienen representación física o virtual en el mundo digital, capacidad de detección/actuación, una característica de programabilidad y son identificables de forma única. La representación contiene información que incluye la identidad de la cosa, el estado, la ubicación o cualquier otra información comercial, social o privada relevante. Las cosas ofrecen servicios, con o sin intervención humana, mediante la explotación de la identificación única, la captura y comunicación de datos, y la capacidad de actuación. El servicio se explota mediante el uso de interfaces inteligentes y está disponible en cualquier lugar, en cualquier momento y para cualquier cosa, tomando en cuenta la seguridad"* (Xing Liu y Baiocchi, 2016). En cambio, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) provee otras definiciones, una de las cuales es: *"Una sociedad definida por cosas inteligentes que pueden comunicarse entre sí directamente o a través de una red. Internet de las cosas comprende la posibilidad de conectar*

Proyecto de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

prácticamente cualquier dispositivo a la Red, incrementando sus posibilidades de interacción con otros elementos gracias al nivel de interacción que permite Internet." En ambas, destacan la presencia de objetos inteligentes tangibles (dispositivos) o intangibles (programas autónomos) capaces de interactuar con o sin intervención humana. La calificación de estos dispositivos como "inteligentes tangibles" radica en su capacidad de procesamiento y conectividad a través de diferentes tipos de redes físicas con protocolos de comunicación estándar. Por ejemplo, se habla de teléfonos inteligentes (*smartphones*), relojes inteligentes (*smartwatches*), televisores inteligentes (*smart tvs*), termostatos inteligentes (*smart thermostats*), timbres inteligentes (*smart doorbells*) y cerraduras de puertas inteligentes (*smart lock doors*), entre otros. Sin embargo, estos objetos o 'cosas' en la IoT también pueden representar entidades virtuales como programas autónomos capaces de proveer servicios especiales. Se constituye así una red ciberfísica compleja capaz de brindar información relevante para la toma de decisiones así como para la actuación, ya sea mediada por humanos o no (Karen Rose et al., 2015; Xing Liu y Baiocchi, 2016).

Parte del enorme éxito de la IoT se apoya en facilitar la interacción y comunicación fluida entre humanos y dispositivos de su entorno cotidiano con un fin específico. Esto último depende fuertemente del diseño, desarrollo e implementación de interfaces de usuario (*UI*, por sus siglas en inglés) y experiencias de usuario (*UX*, por sus siglas en inglés) para la interacción efectiva entre los dispositivos inteligentes y las personas, (Kovatcheva, 2018). Actualmente, existen multitud de UIs entre las cuales se encuentran tableros de mando y control o *dashboards* (Patel et al., 2021), TUIs *-touch user interface-*, NUIs *-natural user interface-* (Myers, 2019), GUIs *-graphical user interface-* (Johnsson y Magnusson, 2020), chatbots para móviles (Saban et al., 2022), entre otras. Una interfaz de usuario no solo sirve a los fines de brindar información a este último, sino también como mecanismo para disparar una actuación en la red IoT o para relevar datos de los usuarios si este es el objetivo de la interacción -ver por ejemplo Bissoli et al. (2019) y Koppikar et al. (2019)-.

Entre la multitud de interfaces de usuario disponibles dos de las más importantes en torno a implementaciones de sistemas IoT que interaccionan con humanos son los *dashboards* y las aplicaciones de mensajería orientadas a *smartphones*. Respecto de las UIs basadas en *dashboards*, cabe destacar que su construcción involucra decisiones relativas a qué información presentar, cómo mostrarla y la implementación las decisiones de diseño para crear una interfaz de usuario operativa (Jiang et al., 2022), pudiendo ser los mismos adaptables a diferentes tipos de pantallas digitales modernas. Por otro lado, en la investigación realizada por Kar y Haldar (2016) se destaca la relevancia que tienen las interfaces de usuario

Proyecto de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

conversacionales en aplicaciones IoT. Según el estudio realizado por estos autores, las interfaces de chat que se utilizan en las plataformas de mensajería instantánea han sido inmensamente populares y continúan mostrando un crecimiento constante. Los servicios de mensajería instantánea tienen más usuarios activos que cualquier otra aplicación de Internet, incluidas las redes sociales y las aplicaciones de correo. La aceptación global de las interfaces basadas en chat permite una fácil adopción y difusión de nuevas tecnologías construidas sobre las plataformas preexistentes, como las aplicaciones *chatbot*.

En una nota diferente, los avances realizados en las áreas de Inteligencia Artificial, especialmente en el *procesamiento del lenguaje natural*, han mejorado la eficiencia y la calidad de los *chatbots* en términos de su simplicidad conversacional, fácil adaptabilidad y capacidades para permitir que el usuario realice solicitudes complejas a través de un lenguaje natural simple.

Por otro lado, desde el punto de vista del desarrollo, existen similitudes en los *chatbots* y las aplicaciones de IoT. Esta radica en la adopción de sus servicios a través de interfaces de programación de aplicaciones (o APIs, por sus siglas en inglés) generalmente webs y relativamente simples, a menudo basada en la arquitectura de transferencia de estado representacional (o REST, por sus siglas en inglés). El fundamento detrás de esta afirmación se basa en las siguientes observaciones (Kar y Haldar, 2016):

1. Los equipos de desarrollo pueden adoptar un enfoque orientado a API o servicios tanto para IoT como para *chatbots*, lo que significa que las metodologías de desarrollo de las aplicaciones serían las mismas tanto con dispositivos embebidos como con cualquier servicio web (incluidos los *chatbots*) que utilicen APIs web y en particular las basadas en arquitecturas REST.
2. Las aplicaciones de *chatbot*, al igual que las aplicaciones IoT, se pueden diseñar e implementar en plataformas en la nube, lo que permite un desarrollo y despliegue más simple, evitando las preocupaciones por las tecnologías subyacentes, como la capa de transporte, el almacenamiento, el procesamiento, etc.
3. Debido a los estándares y protocolos HTTP REST, se vuelve tecnológicamente factible y simple integrar aplicaciones de *chatbot* en sistemas IoT utilizando la capa de aplicación como el único medio de interés.

Esta facilidad de integración es una motivación clave para desarrollar plataformas y marcos que puedan sincronizar aplicaciones de *chatbot* dentro de plataformas y marcos IoT.

De acuerdo a Brambilla et al. (2017), las tecnologías y aplicaciones de IoT están evolucionando

Proyecto de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

y ganando terreno continuamente en todos los campos y entornos, incluidos los hogares, las ciudades, los servicios, la industria y las empresas comerciales como se mencionó previamente. Sin embargo, según los autores, quedan muchos problemas por resolver, plantean que la visión general de IoT se centra principalmente en el aspecto tecnológico y de infraestructura, y en la gestión y análisis de la gran cantidad de datos generados, mientras que hasta el momento el desarrollo de interfaces de usuario IoT no tiene un papel relevante en los temas de investigación del área. Por el contrario, las interfaces de usuario pueden desempeñar un papel clave en la aceptación de las soluciones de IoT por parte de los adoptantes finales.

2- Hipótesis o Justificación

En el contexto de las UIs para IoT, generalmente, el diseño y desarrollo de *dashboards* está orientado a su despliegue antes que su captura como un artefacto digital, previniendo su respaldo, control de versiones y distribución. Según Jiang et al. (2022), es frecuente que quienes se inician en estos desarrollos implementen *dashboards* mediante la codificación o configuración directa para una plataforma específica, en la que el diseño del mismo *dashboard* ya está implícito. Al usar una plataforma que tienen implícito elementos de diseño, puede resultar restrictivo, porque algunas cosas están fijas o son difíciles de modificar. Por lo tanto, generar nuevos diseños para la interfaz de usuario suele ser una tarea que insume más tiempo y esfuerzo que si hubiera una metodología y herramientas apropiadas para hacerlo.

Por otro lado, existen soluciones de IoT que se orientan hacia aplicaciones críticas donde las UIs son esenciales, como en monitores para redes de dispositivos médicos y paneles industriales. En el diseño y desarrollo de este tipo de interfaces, dada la complejidad y los riesgos que pueden conllevar los errores de diseño y desarrollo, es común que se requiera de personalizaciones y consideraciones que van más allá de las que ofrecen las herramientas estándares disponibles en el mercado. Es necesario, entonces, repensar el abordaje de este tipo de problemática sobre el diseño y desarrollo de UIs con herramientas de propósito general. Aunque existen técnicas de ingeniería del software como la modularización en capas, estas deben considerarse en profundidad y con precaución para asegurar una tasa de fallos mínima o nula en la interacción humano-sistema IoT a través de la UI seleccionada.

Adicionalmente, es fundamental comprender la percepción de la IoT de los diferentes actores sociales o posibles interesados en esta tecnología, a través de la forma en que interactúan o entienden la interacción con este tipo de sistemas, es decir la UX. Esta comprensión permitirá alimentar los procesos y marcos de desarrollo de UIs para generar soluciones de IoT más usables, accesibles, concisas, entre otras características de importancia desde la perspectiva

Proyecto de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

centrada en el usuario. En efecto, dichas tecnologías, no siendo nuevas, todavía no son incorporadas integralmente como elementos de la vida cotidiana, aun cuando ofrecen importantes beneficios. Esto va en detrimento de las posibilidades que ofrece la IoT para mejorar la productividad, a través del uso eficiente de los recursos naturales escasos y de los tiempos de trabajo o procesos, la simplificación en la toma de decisiones, la generación de nuevas oportunidades de negocio, la disponibilidad, seguridad y facilidad de uso e integración de datos, entre otras.

Por último, pero no menos importante, debe destacarse que el enriquecimiento de las UX y el ahorro de tiempo y esfuerzo son dos beneficios esperables de las aplicaciones IoT, (Fauquex et al., 2015). Por lo tanto, con el mayor número de personas utilizando dispositivos móviles, vestibles (*wearables*) e Internet, el acceso a datos masivos es mucho más fácil, lo que genera el potencial para crear entornos inteligentes más contextuales, efectivos y amigables. Actualmente, la IoT ha alcanzado un nivel de madurez tecnológica que permite centrar la atención en la creación de mejores experiencias de usuarios a través de interfaces de usuarios apropiadas. Con esto presente, y la existencia de propuestas metodológicas como el *design thinking* para el diseño de aplicaciones IoT se pueden generar propuestas de UIs que hagan a las personas conscientes de la presencia y posibilidades de interacción con estos sistemas. Sumado a esto, está la necesidad de impulsar la incorporación de tecnologías de la cuarta revolución industrial en la comunidad. Por lo tanto, es un imperativo para quienes tenemos responsabilidades docentes universitarias en ingeniería, aportar marcos metodológicos para el diseño y desarrollo de tecnología. Lo anterior, generará un aporte fundamental en las actividades que realiza el equipo de trabajo denominado "Iniciativa Industria 4.0", que fue reconocido por el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería mediante resolución 255/2020 (CD-FI-UNER, 2020), del cual los integrantes de este proyecto forman parte.

3- Objetivos

Objetivo General

El objetivo general de este proyecto es aportar a las metodologías de diseño y desarrollo de aplicaciones de IoT. Este aporte se propone desde el estudio del prototipado rápido de UIs innovadoras para aplicaciones de IoT dentro de un marco de trabajo en equipo, considerando las diversas estrategias de interacción humano-máquina y aplicando los principios de diseño de interfaces de usuario en aplicaciones IoT del estado del arte.

Proyecto de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

Objetivo Específicos

- Diseñar y desarrollar una interfaz de usuario genérica que permita el prototipado rápido en aplicaciones IoT basada en la interacción humano-máquina mediante un *chatbot*.
- Diseñar y desarrollar un *dashboard* responsivo de características generales para el prototipado rápido de aplicaciones de IoT.
- Diseñar y desarrollar una interfaz de usuario gráfica y genérica para sistemas embebidos que permita el prototipado rápido de interfaces concretas haciendo un uso eficiente de los recursos computacionales disponibles.
- Documentar los marcos metodológicos empleados para el diseño y desarrollo de interfaces de usuario mediadas por *chatbots*, *dashboards* e interfaces de usuario en sistemas embebidos.

4- Metodología para alcanzar los objetivos

La metodología que se seguirá para alcanzar los objetivos de este proyecto está basada en una distribución de actividades y tareas entre los integrantes del proyecto, donde cada integrante en cada actividad tiene un rol particular y aporta a cada actividad de una manera específica y, por lo tanto, al cumplimiento de los objetivos del proyecto. En este marco de distribución de actividades y tareas, se realizará una reunión semanal o quinquenal para revisión del estado del proyecto y su nivel de avance. Este esquema también permite tomar decisiones en equipo respecto de los cambios que se deben dar para el éxito del proyecto. En este sentido, los integrantes del equipo trabajarán en la incorporación paulatina de una metodología ágil para el diseño y desarrollo de software, tratando de aportar valor al trabajo en equipo y sus interacciones, lograr un software funcional y respuestas adecuadas frente a los cambios que se puedan dar a lo largo del proyecto.

La metodología ágil propuesta contempla completar versiones funcionales de los UIs en cada año del proyecto. Esto se realizará en un marco iterativo de diseño y desarrollo. Se espera que para el primer informe de avance se pueda tener completa una primera versión funcional de las UIs propuestas, a saber, un *chatbot* genérico, un *dashboard* genérico y una UI gráfica para sistemas embebidos. Para el segundo año se espera haber completado una segunda versión funcional de las UIs y la incorporación de escenarios para evaluarlas. En el tercer año de desarrollo del PID se espera haber completado una tercera versión funcional de las UIs con los escenarios de prueba y a la vez, haber completado la documentación del marco metodológico.

Proyecto de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

En cada año también se irá analizando y buscando el período efectivo de iteraciones que mejor se adapte a los recursos del equipo de trabajo.

En relación a la aplicación de los desarrollos en escenarios de uso, que se ha previsto para el segundo año del PID, se contemplan inicialmente los siguientes: un sistema de IoT aplicado al monitoreo de una red de agua potable y un sistema de IoT aplicado al monitoreo de consumo eléctrico de una institución.

Para documentar los marcos metodológicos de los procesos de diseño y desarrollo de interfaces de usuario se utilizará un sistema de gestión de proyectos de software con soporte para control de versiones. El grupo de trabajo de este proyecto ha ganado experiencia en el uso de sistemas de versionado de software, y lo considera muy importante como parte de la forma de trabajo colaborativo.

Para la gestión de la bibliografía se utilizará un gestor de recursos bibliográficos compartidos. Actualmente los integrantes del equipo de trabajo vienen utilizando un gestor de estas características, lo que ha simplificado significativamente la tarea de organización, mantenimiento y curado de los recursos bibliográficos compartidos. Esto tiene la ventaja adicional de facilitar la confección de informes de proyectos, artículos, trabajos en jornadas, congresos, etc.

5- Plan de actividades

Para el desarrollo de este proyecto se propone la siguiente lista de actividades:

1. Revisión sistemática de fuentes bibliográficas.
2. Confeccionar informe de avance año 1.
3. Confeccionar informe de avance año 2.
4. Confeccionar informe final (año 3).
5. Diseñar y desarrollar una interfaz de usuario mediada por un *chatbot* y genérica.
6. Diseñar y desarrollar un *dashboard* responsivo y genérico.
7. Diseñar y desarrollar una interfaz de usuario gráfica y genérica para sistemas embebidos.
8. Aplicar y evaluar las diferentes UIs genéricas desarrolladas en distintos escenarios.
9. Documentar los marcos metodológicos empleados.

Proyecto de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

6- Cronograma de actividades

Cronograma de actividades para 3 años.

Actividades	Primer año				Segundo año				Tercer año			
	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
1 Revisión sistemática de fuentes bibliográficas.												
2 Confeccionar informe de avance año 1.												
3 Confeccionar informe de avance año 2.												
4 Confeccionar informe final (año 3).												
5 Diseñar y desarrollar una UI genérica mediada por un chatbot.												
6 Diseñar y desarrollar un <i>dashboard</i> responsivo y genérico.												
7 Diseñar y desarrollar una UI gráfica y genérica para sistemas embebidos.												
8 Aplicar y evaluar las diferentes UIs genéricas desarrolladas en distintos escenarios.												
9 Documentar los marcos metodológicos empleados.												

Proyecto de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

7- Resultados esperados (por actividad)

Se indica, para cada actividad, su resultado esperado:

1. **Revisión sistemática de fuentes bibliográficas:** De esta actividad se espera lograr una metodología sistemática de estudio y revisión de recursos en equipo, y nutrir la base de datos bibliográfica del grupo.
2. **Confeccionar informe de avance año 1:** Se espera que para el primer informe de avance se pueda tener completada una primera iteración de un *chatbot* genérico, un *dashboard* genérico y una UI gráfica para sistemas embebidos.
3. **Confeccionar informe de avance año 2:** Se espera que para este informe de avance se pueda tener completada una segunda iteración del *chatbot* genérico, el *dashboard* genérico y la UI gráfica para sistemas embebidos aplicada a algunos de escenarios de prueba.
4. **Confeccionar informe final (año 3):** Se espera que en el informe final se tenga completa la tercera iteración del *chatbot* genérico, el *dashboard* genérico y la UI gráfica para sistemas embebidos aplicada a algunos de escenarios de prueba, más la documentación correspondiente.
5. **Diseñar y desarrollar una interfaz de usuario mediada por un *chatbot* y genérica:** Al final del proyecto se espera haber completado un *chatbot* genérico para su uso como interfaz de usuario en aplicaciones de IoT.
6. **Diseñar y desarrollar un *dashboard* responsivo y genérico:** Al final de proyecto se se espera haber completado un *dashboard* genérico para su uso como aplicación como UI en IoT
7. **Diseñar y desarrollar una interfaz de usuario gráfica y genérica para sistemas embebidos:** Al final del proyecto se espera haber completado una UI gráfica genérica para su uso en aplicación de IoT.
8. **Aplicar y evaluar las diferentes UIs genéricas desarrolladas en distintos escenarios:** Se espera como resultado de esta actividad poner en práctica los desarrollos de software en escenarios realistas pero en condiciones controladas a fin de estudiar posibles fallas, corregirlas y optimizar las interfaces resultantes.
9. **Documentar los marcos metodológicos empleados:** El resultado de esta actividad consiste en documentos donde se desarrollen las metodologías empleadas para construir las diferentes UIs propuestas con el objetivo de que se conviertan en un activo del equipo para futuros desarrollos similares.

Proyecto de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

8- Indicadores de control de gestión del proyecto en el primer año de ejecución.

Para el primer año de desarrollo del proyecto se espera haber:

- Comprado el equipamiento solicitado en el inciso 4.
- Completado una primera versión de las UIs genéricas.

9- Posibilidades efectivas de transferencia al medio y a otros niveles educativos o institucionales

Se espera que parte de los resultados alcanzados en el PID puedan ser volcados como casos de estudio en las diferentes asignaturas en que los docentes miembros del Equipo de trabajo forman parte.

Por otro lado, es muy importante que el equipo del PID pueda desarrollar estas herramientas y metodología para poder incorporar actividades de investigación, diseño, desarrollo e innovación relacionados a la vinculación tecnológica de la Universidad con el medio. Se busca que los resultados obtenidos puedan ser mostrados a empresas e instituciones interesadas en la transformación digital, ya que la propuesta que se realiza en este PID puede ser el punto de partida para varias aplicaciones.

10- Impacto socioeconómico, tecnológico y ambiental en el campo, área o temática

Consideramos que el presente proyecto es relevante en diferentes niveles de organizaciones institucionales y sociales. Por un lado, habilitará la generación e incorporación de conocimiento paulatino en áreas de importancia del paradigma de I4.0 en la Facultad de Ingeniería. Esto tiene un aporte fundamental en las actividades que realiza el equipo de trabajo denominado "Iniciativa Industria 4.0", que fue reconocido por el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería mediante resolución 255/2020 (CD-FI-UNER, 2020), del cual los integrantes de este proyecto forman parte, tomando el desafío, junto a un grupo de alumnos de grado y pregrado, para desarrollar el tema Internet de las Cosas como área de vacancia, siendo esta clave para la aplicación de los estándares de la I4.0 y aportando a los objetivos estratégicos de la mencionada iniciativa.

Por otro lado, se espera que este proyecto impulse y facilite actividades de colaboración en

Proyecto de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

I+D+i tecnológica con otros grupos y laboratorios de la Universidad, así como también con instituciones externas a la Universidad y empresas de la región. Entre los aportes que este grupo en formación puede generar para los diversos actores sociales se pueden mencionar: actividades de capacitación en Internet de las Cosas, estrategias para la transformación digital en diferentes escenarios, propuestas y participación en actividades de investigación, innovación y desarrollo, entre otras.

Considerando el impacto que tendrá en el propio grupo, se puede mencionar que permitirá formalizar actividades que viene realizando el equipo de cátedra de Programación Avanzada junto a alumnos y alumnas de grado y pregrado. Desde fines del 2021, el grupo ha estado realizando una serie de tareas y actividades relacionadas a Internet de las Cosas, y otros temas de la informática y computación aplicada, que se espera que este proyecto pueda impulsar dentro de un marco formal y con recursos presupuestarios genuinos que provee el sistema de proyectos de investigación y desarrollo de la Universidad para este fin. En este sentido, se espera que este proyecto permita la formalización de un grupo o laboratorio, como lo requiere el reglamento para la creación de este tipo de estructuras en la FIUNER. Otro aspecto importante a nivel del grupo es que se espera lograr incorporar una metodología ágil para este y otros proyectos que puedan surgir en el futuro, tratando de que esté adaptada a las funciones docentes universitarias. Es decir, que se puedan incorporar los valores de las metodologías ágiles adecuadas al ambiente universitario.

Desde un punto de vista más general, se espera que con las actividades propuestas se tenga una aproximación a la percepción de la IoT por parte de actores sociales y posibles interesados en incorporar estas tecnologías, a través de la forma en que interaccionan o entienden la interacción con este tipo de sistemas. Estas tecnologías, no siendo necesariamente nuevas, no han logrado ser conscientemente incorporadas como elementos de la vida cotidiana, lo que puede resultar en un detrimento de las posibilidades que ofrece la IoT para mejorar la eficiencia en el uso de recursos naturales escasos como la energía, el agua potable y recursos intangibles como el tiempo, entre otros. En este sentido, se espera que al finalizar este proyecto se tenga un conocimiento más profundo de cómo entienden la tecnología los diversos actores sociales para poder desarrollar nuevas propuestas que tiendan a una incorporación consciente y responsable de la tecnología.

Proyecto de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

11- Requerimiento de personal a designar o aumento de dedicación (Art. 3º inciso f Anexo Único)

La aprobación de dicha solicitud deberá ser convalidada mediante resolución del "C.D." e incorporada al expediente.

En caso de no ser concedida, adjuntar la actuación del funcionario del área correspondiente, que avale su tratamiento.

No se requiere la incorporación de personal o aumento de dedicación.

12- Recursos humanos a incorporar (permanentes y/o transitorios) justificar actividades y tiempo

Se espera incorporar un/a becario/a de iniciación a la investigación quien realizará actividades de apoyo al diseño y desarrollo durante el período del proyecto. También se espera que el becario/a pueda realizar cursos y participar en congresos y jornadas relacionadas a las temáticas del PID.

13- Viabilidad de ejecución del proyecto sin los R.R.H.H. y/o aumento de dedicación solicitados

La conformación del equipo y la cantidad de horas dedicadas al proyecto posibilitan la ejecución del mismo.

Tachar lo que no corresponda:

SI	NO
-----------	-----------

14- Plan de formación de recursos humanos. Capacitación y entrenamiento de Equipo de Investigación y Otros

Los integrantes de este proyecto vienen incorporando alumnos y alumnas de grado y pregrado en diversas áreas de vacancia relacionadas a la informática y computación aplicada para la

Proyecto de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

formación de RRHH. La incorporación de estudiantes siempre se da en el marco de becas o adscripciones. En este sentido, se espera poder incorporar un estudiante al proyecto como becario para formarlo en el área de vacancia Internet de las Cosas y que a su vez pueda aportar al proyecto desde su rol de becario de iniciación a la investigación.

Se tiene planeado que algunos de los miembros del equipo realicen actividades formativas a lo largo del proyecto en relación a las áreas científicas y tecnológicas afines (Interfaces de Usuario, Internet de las Cosas, Industria 4.0, Ingeniería de Software, etc.). Estas actividades formativas pueden ser en forma de cursos o talleres que se dictan en otras instituciones, o que la misma Universidad o Facultad pueda proponer.

Por otro lado, se considera muy importante la formación en posgrado tanto de los miembros del equipo del proyecto como de otros posibles integrantes futuros. Algunos de los miembros ya están trabajando en sus proyectos de posgrado, pero es de interés lograr el desarrollo de un plan de tesis doctoral y algunas propuestas de proyectos finales de carreras que surjan de los diversos temas bajo estudio e investigación en este proyecto.

15- Solicitud de Financiación Externa

No se prevé realizar solicitud de financiamiento externo a la Universidad. No obstante, no se descarta la posibilidad de incorporar otras fuentes de financiamiento a las que se puedan acceder durante la ejecución del proyecto.

ORGANISMO QUE FINANCIA	FECHA	MONTO
		\$

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA FINANCIACIÓN QUE SOLICITA A OTRO ORGANISMO:

Proyecto de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	
<i>(indicando monto aportado)</i>	
OTRAS FUENTES	MONTO
	\$

16- Infraestructura disponible (edilicia, equipamiento e instrumental)

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES		
Cantidad	Concepto y Características	Año de Compra
1	Computadora de escritorio. CPU i5, 12GB, 1TB	2012
2	Computadoras de escritorio. CPU AMD Athlon X2	2012
1	Oficina Departamento Académico Informática	2010
1	Kit de sensores Arduino	2018
3	Microcontroladores Arduino Nano v3	2018
3	Microcontroladores NodeMCU v3	2018
1	Caja de herramientas	2012
1	Impresora Samsung ML-2851 ND	2012

Proyecto de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

17- Bibliografía

- Bissoli, A., Lavino-Junior, D., Sime, M., Encarnação, L., y Bastos-Filho, T. (2019). A Human–Machine Interface Based on Eye Tracking for Controlling and Monitoring a Smart Home Using the Internet of Things. *Sensors*, 19(4), 859. <https://doi.org/10.3390/s19040859>
- Brambilla, M., Umuhoza, E., y Acerbis, R. (2017). Model-driven development of user interfaces for IoT systems via domain-specific components and patterns. *Journal of Internet Services and Applications*, 8(1), 14. <https://doi.org/10.1186/s13174-017-0064-1>
- CD-FI-UNER. (2020). Res. «C.D.» Nro. 255/20. Reconocimiento y apoyo a actividades del Equipo de Trabajo «Iniciativa Industria 4.0». <http://www.digesto.uner.edu.ar/documento.frame.php?cod=80926>
- Fauquex, M., Goyal, S., Evequoz, F., y Bocchi, Y. (2015). Creating people-aware IoT applications by combining design thinking and user-centered design methods. *2015 IEEE 2nd World Forum on Internet of Things (WF-IoT)*, 57-62. <https://doi.org/10.1109/WF-IoT.2015.7389027>
- Hanes, D. (2017). *IoT fundamentals: Networking technologies, protocols, and use cases for the Internet of Things*. Cisco Press. <https://www.flipkart.com/iot-fundamentals-networking-technologies-protocols-use-cases-internet-things/p/itmeyfwncadkqkxb>
- Jiang, L., Tran, N. K., y Ali Babar, M. (2022). Mod2Dash: A Framework for Model-Driven Dashboards Generation. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 6(EICS), 1-28. <https://doi.org/10.1145/3534526>
- Johnsson, B. A., y Magnusson, B. (2020). Towards end-user development of graphical user interfaces for internet of things. *Future Generation Computer Systems*, 107, 670-680. <https://doi.org/10.1016/j.future.2017.09.068>
- Joyanes Aguilar, L. (2021). *Internet de las cosas: Un futuro hiperconectado: 5G, Inteligencia Artificial, Big data, Cloud, Blockchain, Ciberseguridad*. Marcombo.
- Kar, R., y Haldar, R. (2016). Applying Chatbots to the Internet of Things: Opportunities and Architectural Elements. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 7(11). <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2016.071119>
- Karen Rose, Scott Eldridge, y Lyman Chapin. (2015). *La internet de las cosas—Una breve reseña. Para entender mejor los problemas y desafíos de un mundo más conectado*. Internet Society. <https://www.internetsociety.org/es/resources/doc/2015/iot-overview/>
- Koppikar, U., Hiremath, S., Shiralkar, A., Rajoor, A., y Baligar, V. P. (2019). IoT based Smart Attendance Monitoring System using RFID. *2019 1st International Conference on Advances in Information Technology (ICAIT)*, 193-197. <https://doi.org/10.1109/ICAIT47043.2019.8987434>
- Kovatcheva, E. (2018). *User Experience Design Models for Internet of Things*. <http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/3849>
- Myers, C. M. (2019). Adaptive suggestions to increase learnability for voice user interfaces. *Proceedings of the 24th International Conference on Intelligent User Interfaces: Companion*, 159-160. <https://doi.org/10.1145/3308557.3308727>
- Patel, M., Mehta, A., y Chauhan, N. C. (2021). Design of Smart Dashboard based on IoT & Fog Computing for Smart Cities. *2021 5th International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI)*, 458-462. <https://doi.org/10.1109/ICOEI51242.2021.9452744>

Proyecto de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

- Saban, M., Aghzout, O., y Rosado-Munoz, A. (2022). Deployment of a LoRa-based Network and Web Monitoring Application for a Smart Farm. *2022 IEEE International Workshop on Metrology for Industry 4.0 & IoT (MetroInd4.0&IoT)*, 424-427.
<https://doi.org/10.1109/MetroInd4.0IoT54413.2022.9831521>
- Xing Liu, y Baiocchi, O. (2016). A comparison of the definitions for smart sensors, smart objects and Things in IoT. *2016 IEEE 7th Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON)*, 1-4.
<https://doi.org/10.1109/IEMCON.2016.7746311>

18- Pertinencia de la temática y adecuación a las prioridades de la UNER (Ord. 236)

El presente proyecto se enmarca en la ordenanza 236, aportando en las áreas de interés 0999: Desarrollo Socio-Económico y Servicios (Otros).

19- Otros

Toda documentación o información que considere relevante.